

Ferramenta da Terapia Familiar:

Entrevista Familiar Inicial

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Entrevista Familiar Inicial é uma técnica utilizada na abordagem da Terapia Familiar para iniciar o processo terapêutico, compreender a dinâmica familiar e identificar as questões e preocupações dos membros da família.

Tematologia: Terapia Familiar; Entrevista; Dinâmica Familiar.

Etimologia: O termo "entrevista" provém do Francês "entrevue", que significa "encontro", referindo-se a uma reunião entre o terapeuta e a família para discussão e avaliação. "Familiar" deriva do Latim "familiaris", relacionado à família ou ao lar.

Enciclopédia da Conscienciologia

Neologia: A Entrevista Familiar Inicial é uma neologia técnica no âmbito da Terapia Familiar.

II. Fatuística

Pensenologia: Durante a Entrevista Familiar Inicial, os pensenes dos participantes refletem a preocupação em compreender a dinâmica familiar, identificar padrões de interação e promover a coesão e o entendimento entre os membros da família.

Fatologia: Esta técnica compreende uma série de passos e estratégias, tais como:

Estabelecimento de rapport: O terapeuta busca estabelecer uma relação de confiança e empatia com os membros da família, criando um ambiente seguro para a expressão de preocupações e sentimentos.

Coleta de informações: O terapeuta realiza perguntas abertas e fechadas para obter informações sobre a estrutura familiar, relacionamentos, comunicação e problemas específicos.

Exploração de preocupações: Os membros da família são encorajados a compartilhar suas

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
preocupações e desafios, permitindo uma
compreensão mais profunda das questões
familiares.

Identificação de objetivos terapêuticos: Com base
nas informações coletadas, o terapeuta e a família
colaboram na definição de metas e objetivos para o
processo terapêutico.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, durante a
Entrevista Familiar Inicial, podem ocorrer
percepções extrafísicas e intuições relacionadas à
dinâmica familiar, auxiliando na compreensão e no
direcionamento do processo terapêutico.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Entrevista Familiar Inicial pode
ser complementada por outras técnicas
terapêuticas, como genogramas familiares,
observação direta e testes psicológicos, ampliando
a compreensão da dinâmica familiar.

Principiologia: Esta técnica está fundamentada nos
princípios da Terapia Familiar, que incluem a
compreensão sistêmica, a abordagem holística e a
promoção da comunicação e coesão familiar.

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: A Entrevista Familiar Inicial está alinhada ao código de ética da Terapia Familiar, que preconiza o respeito pela privacidade, confidencialidade e autonomia dos membros da família.

Tecnologia: O uso de recursos como gravadores de áudio, câmeras de vídeo e questionários estruturados pode ser empregado para auxiliar na coleta e análise de informações durante a Entrevista Familiar Inicial.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Familiar; Família em processo terapêutico; Indivíduos que buscam compreender e resolver questões familiares.

Masculinologia: O terapeuta que conduz a Entrevista Familiar Inicial; o homem que reconhece a importância da comunicação e compreensão familiar.

Femininologia: A terapeuta que utiliza a Entrevista Familiar Inicial como ferramenta terapêutica; a mulher que busca promover a harmonia e o entendimento dentro da família.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Hominologia: O Homo sapiens familiaris; o Homo sapiens therapeuticus; o Homo sapiens interrelationalis.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de questionamento durante a Entrevista Familiar Inicial é: "Como vocês se comunicam como família? Quais são os principais desafios que enfrentam na comunicação?"

Culturologia: A Cultura da Entrevista Familiar Inicial valoriza a abertura, a honestidade e a colaboração entre os membros da família e o terapeuta, visando promover a compreensão e a resolução de problemas familiares.

VI. Acabativa

A Entrevista Familiar Inicial representa uma etapa fundamental no processo terapêutico da Terapia Familiar, permitindo ao terapeuta e à família compreender a dinâmica familiar e identificar as questões e preocupações a serem abordadas no decorrer do tratamento.

Enciclopédia da Conscienciologia